

SEMINAR VA AMALIY MASHG'ULOTLARNI LOYIHALASHDA ZAMONAVIY DIDAKTIK YONDASHUVLAR

Boboqulova Saodat Ismoilovna

+998996504914

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar

Vazirligi Osiyo Xalqaro Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20769964>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi seminar va amaliy mashg'ulotlarni oldindan didaktik loyihalash, o'quv maqsadi, metod, topshiriq, baholash va refleksiya o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'minlash masalalari yoritiladi. Unda seminar mashg'ulotlarini talabani faol fikrlashi, dalillashi, mustaqil xulosa chiqarishi va amaliy vazifalarni bajarishiga yo'naltirish zarurligi asoslanadi. Shuningdek, interfaol metodlar, keys-stadi, loyiha ishlari, raqamli resurslar va kompetensiyaviy baholash mezonlaridan foydalanishning metodik ahamiyati ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: seminar mashg'uloti, amaliy mashg'ulot, didaktik loyihalash, interfaol metod, kompetensiyaviy yondashuv, baholash mezonlari, refleksiya.

Abstract. This thesis highlights modern didactic approaches to designing seminar and practical classes in advance and ensuring the interrelation between learning objectives, methods, tasks, assessment and reflection. It substantiates the need to organize seminars and practical activities around students' active thinking, argumentation, independent conclusions and performance of practical tasks. The methodological value of interactive methods, case studies, project work, digital resources and competency-based assessment criteria is also emphasized.

Keywords: seminar class, practical class, didactic design, interactive method, competency-based approach, assessment criteria, reflection.

Zamonaviy ta'lim jarayonida seminar va amaliy mashg'ulotlar talabani nazariy bilimni mustahkamlash bilan birga, uni mustaqil izlanishga, muammoli vaziyatni tahlil qilishga va amaliy xulosa chiqarishga yo'naltiradigan muhim o'quv shaklidir. Shu bois bunday mashg'ulotlarni oddiy savol-javob yoki mavzuni takrorlash shaklida emas, balki maqsad, metod, faoliyat va natija uyg'unligida loyihalash zarur.

Didaktik loyihalash mashg'ulotning mazmunini oldindan rejalashtirish, o'qituvchi va talaba faoliyatini aniq belgilash hamda yakuniy natijani baholash mezonlarini ishlab chiqish jarayonidir. Bunday yondashuv seminar va amaliy mashg'ulotlarning tartibli, izchil va natijaga yo'naltirilgan bo'lishini ta'minlaydi.

Agar mashg'ulot maqsadi aniq bo'lmasa, tanlangan metod ham, berilgan topshiriq ham kutilgan natijani bermaydi.

Seminar mashg'ulotlarida o'qituvchi bilimni tayyor holda yetkazuvchi emas, balki muhokamani tashkil etuvchi, savol qo'yuvchi, fikrlarni yo'naltiruvchi va talabalarni dalillashga undovchi metodik rahbar sifatida ishtirok etadi. Talaba esa tinglovchi darajasida qolmay, o'z fikrini bildiradi, manbalar bilan ishlaydi, turli qarashlarni taqqoslaydi va mavzu bo'yicha mustaqil xulosa beradi.

Amaliy mashg'ulotlarning asosiy vazifasi nazariy bilimni real faoliyat bilan bog'lashdir. Bunda talaba mavzu bo'yicha olgan bilimni mashq, keys, kasbiy vaziyat, loyiha yoki muammoli topshiriq orqali sinab ko'radi. Natijada bilim faqat eslab qolish darajasida emas, balki qo'llash, tahlil qilish va baholash bosqichlarida mustahkamlanadi.

Seminar va amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etishda interfaol metodlarning o'rni katta. Keys-stadi, debat, aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, klaster, muammoli savollar va loyiha topshiriqlari talabalarning dars jarayonidagi faolligini oshiradi. Biroq metodni tanlashda uning mavzu mazmuniga, talabalar tayyorgarlik darajasiga va kutilayotgan natijaga mosligi inobatga olinishi lozim.

Raqamli resurslardan foydalanish ham didaktik loyihalashning muhim tarkibiy qismidir. Elektron taqdimotlar, onlayn testlar, virtual doskalar, ta'lim platformalari va elektron portfoliolar seminar va amaliy mashg'ulotlarda vaqtni tejash, topshiriqlarni tizimlashtirish hamda teskari aloqani tezkor tashkil etishga yordam beradi. Shu bilan birga, raqamli vosita maqsadga xizmat qilishi, mashg'ulot mazmunini chalg'itmasligi kerak.

Seminar va amaliy mashg'ulotlarni baholashda faqat yakuniy javob emas, balki talabaning jarayondagi ishtiroki, dalillash sifati, mustaqil xulosasi, guruhdagi faolligi va amaliy topshiriqni bajarish darajasi ham hisobga olinishi zarur. Baholash mezonlarining oldindan e'lon qilinishi talabalarda adolatli munosabat va o'zini nazorat qilish ko'nikmasini shakllantiradi.

Shuningdek, mashg'ulot yakunida refleksiya tashkil etish muhimdir. Talaba o'z faoliyatini tahlil qilishi, nimalarni o'rganganini anglab yetishi, qaysi jihatlarda qiynalganini aniqlashi va keyingi o'rganish yo'nalishini belgilashi kerak. Refleksiya o'qituvchi uchun ham metodik tahlil vositasi bo'lib, keyingi darslarni takomillashtirishga yordam beradi.

1-jadval. Seminar va amaliy mashg'ulotlarni loyihalashda didaktik bosqichlar

Bosqich	O'qituvchi vazifasi	Talaba faoliyati	Natija
Maqsadni aniqlash	Mashg'ulot natijasini baholash mezonini belgilaydi va	Kutilayotgan natijani tushunadi	Faoliyat aniq yo'naladi
Topshiriqni loyihalash	Keys, muammo yoki amaliy vazifani tanlaydi	Vazifani bajarishga tayyorlanadi	Bilim amaliyot bilan bog'lanadi
Interfaol jarayon	Muhokama, guruh ishi va savollarni boshqaradi	Fikr bildiradi, dalil keltiradi, hamkorlik qiladi	Tahliliy fikrlash rivojlanadi
Baholash	Faollik, dalillash va natijani mezon asosida baholaydi	O'z ishini mezon bilan solishtiradi	Adolatli baholash ta'minlanadi
Refleksiya	Yakuniy savollar va teskari aloqani tashkil etadi	Yutuq va kamchiliklarini tahlil qiladi	Keyingi o'rganish yo'li belgilanadi

Manba: muallif tomonidan didaktik loyihalash yondashuvlari asosida tuzildi.

Jadvaldan ko'rinadiki, samarali seminar yoki amaliy mashg'ulot birgina metod bilan emas, balki bosqichma-bosqich tashkil etilgan didaktik tizim orqali natija beradi. Maqsad, topshiriq, interfaol faoliyat, baholash va refleksiya bir-birini to'ldirganda talabalarda mustaqil fikrlash, muloqot madaniyati va kasbiy kompetensiya shakllanadi.

Mashg'ulotlarda individual yondashuvni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Talabalar bilim darajasi, qiziqishi va topshiriqni bajarish sur'ati jihatidan farqlanadi. Shuning uchun o'qituvchi vazifalarni murakkablik darajasiga ko'ra tabaqalashtirishi, kuchli talabalarni ijodiy izlanishga, qiynalayotgan talabalarni esa bosqichma-bosqich qo'llab-quvvatlashga yo'naltirishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, seminar va amaliy mashg'ulotlarni zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida loyihalash ta'lim sifatini oshirishning muhim shartidir. Bunda mashg'ulot maqsadini aniq belgilash, interfaol metodlardan oqilona foydalanish, amaliy topshiriqlarni real vaziyatlar bilan bog'lash, baholash mezonlarini oldindan e'lon qilish va refleksiya jarayonini yo'lga qo'yish alohida ahamiyatga ega.

Tezis asosida shuni ta'kidlash mumkinki, seminar va amaliy mashg'ulotlar talabalarda mustaqil ta'lim olish, tahliliy fikrlash, dalil keltirish, jamoada ishlash va kasbiy vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu sababli ularni didaktik jihatdan to'g'ri loyihalash zamonaviy pedagogik faoliyatning zaruriy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni. Toshkent, 2019.
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. Ta'lim jarayonida interfaol metodlarni joriy etish bo'yicha metodik tavsiyalar. Toshkent, 2024.
4. Jalolov J. Didaktika: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan, 2022.
5. Karimov A., Rasulova M. Seminar va amaliy mashg'ulotlarning ta'lim jarayonidagi o'rni. Ta'lim va innovatsiyalar jurnali, 2023, №2.
6. Tursunov B. Pedagogik faoliyatda interfaol metodlardan foydalanish. Toshkent: TDPU nashriyoti, 2022.
7. Xolmatova N. Amaliy mashg'ulotlarda talabalar faolligini oshirish omillari. Pedagogika va psixologiya jurnali, 2024, №3.
8. Abdullayeva M. Kompetensiyaviy yondashuv asosida amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish. Buxoro: Durdon, 2023.
9. UNESCO. Learning for the Future: Education and Skills for the 21st Century. Paris, 2024.
10. Biggs J., Tang C. Teaching for Quality Learning at University. New York: Open University Press, 2022.

